

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 330.1

DOI: 10.5281/zenodo.10431199 <https://zenodo.org/record/10431199>

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА¹

Ольга Владимировна Нифаева²

Доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры «Отраслевая экономика и управление» ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет», Брянск, Россия, (olganifaeva@yandex.ru), (ORCID 0009-0004-3646-4410)

Ключевые слова: *модель человека, экономическая методология, политэкономический подход, экономическое образование, ценности*

Благодарности: автор выражает благодарность анонимным рецензентам за ценные замечания и рекомендации по структуре и содержанию статьи.

Для цитирования: Нифаева О.В. Переосмысление модели человека в экономической теории: возрождение политэкономического подхода // Вопросы политической экономии. 2023. № 4 (36). С. 129-141.

RETHINKING THE HUMAN MODEL IN ECONOMIC THEORY: REVIVAL OF THE POLITICAL ECONOMIC APPROACH

Olga V. Nifaeva

Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Sectoral Economy and Management of Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia, (olganifaeva@yandex.ru), (ORCID 0009-0004-3646-4410)

Keywords: *model of man, economic methodology, political economy approach, economic education, values*

Acknowledgments: the author is grateful for the valuable comments and suggestions provided by anonymous reviewers concerning the structure and content of the article.

For citation: Nifaeva O.V. Rethinking the Human Model in Economic Theory: Revival of the Political Economic Approach. Problems in Political Economy. 2023;4(36):129-141.

JEL codes: A20, B12, B41

¹ Данная статья представляет собой переработанную и расширенную версию доклада «Модель человека экономического: роль политической экономии в совершенствовании экономической методологии», представленного 9 июня 2023 года на VII Международном политэкономическом конгрессе, проходившем в рамках V Московского академического экономического форума.

² © Нифаева О.В., 2023

Введение: модель человека как центральный элемент дисциплинарной картины экономической реальности

Модель человека является центральным элементом специальной картины мира в социально-гуманитарных науках. Она формирует видение экономической реальности, в том числе представления о факторах экономического поведения, мотивах хозяйственной деятельности и способах взаимодействия экономических субъектов. Тем самым модель человека экономического определяет исходные предпосылки теории, стратегию и методы исследования и даже оказывает воздействие на мировоззрение людей. В конечном итоге то, какими мы представляем экономических субъектов, определяет и то, как те или иные теоретические модели будут использованы на практике. Здесь необходимо уточнить, что под специальной картиной мира (дисциплинарной онтологией) в современной методологии понимают картину мира, принятую в той или иной науке, в данном случае то представление об экономической реальности, которое исследуют ученые-экономисты (Ананьин, 2005, с. 44, 46, 123, 124); (Болдырев, 2008, с. 100, 101); (Степин, 2000, с. 198, 229, 304, 305).

В настоящее время, прежде всего в экономическом образовании, преобладает модель человека экономического – *homo oeconomicus*. Несмотря на многочисленные опровержения ее ключевых характеристик (к которым традиционно относят ориентацию на собственный интерес и максимизацию собственной выгоды, а также абсолютную информированность (Автономов, 1993; 1998) хозяйственной практикой и экономико-психологическими исследованиями, она по инерции продолжает служить основой преподавания экономической теории. Тем не менее, несмотря на критику, у данной модели имеется ряд преимуществ, которые позволяют ей на протяжении длительного времени удерживать свои позиции. В первую очередь это простота, состоящая в ограниченном наборе исходных постулатов модели, что дает возможность использовать формализованные методы исследования, обеспечивая престиж экономической науки и приближая ее к канонам естествознания, на которое экономическая наука, по крайней мере в своем магистральном направлении, всегда стремилась походить. Применение модели *homo oeconomicus* также обеспечивает единство стандартов базового экономического образования (вплоть до использования одних и тех же учебников в разных странах), что в свою очередь облегчает коммуникации внутри научного сообщества. Обратной стороной этих преимуществ является вытеснение действительного человека из экономической теории и подмена его «набором предпочтений», всевозможными кривыми, комбинациями цен и других количественных показателей. Как писал Р. Коуз, вместо человека экономистам часто приходится иметь дело с «рациональным максимизатором полезности», который не имеет ничего общего с «обычным человеком» (Коуз, 2007, с. 9).

Противоречия модели *homo oeconomicus*

О преимуществах и недостатках модели человека экономического сказано и написано очень много. В рамках одной статьи просто невозможно изложить все критические замечания, сделанные отечественными и зарубежными учеными в адрес этой модели, поэтому необходимо в первую очередь обратить внимание на ряд заложенных в ней несоответствий (и даже противоречий) и на то, какие по-

следствия это имеет для экономического образования и хозяйственной практики. Дело в том, что, как показывают социологические и экономико-психологические исследования, предприниматели не стремятся максимизировать прибыль: во-первых, в реальных условиях этот максимум никому не известен, во-вторых, такое стремление может вызывать вопросы с точки зрения антимонопольного законодательства, действующего в разных странах. Предприниматели стремятся к достижению запланированной, возможной в определенных условиях или средней по отрасли прибыли. При этом важно иметь в виду, о какой именно прибыли идет речь, так как только в финансовой отчетности содержится информация о нескольких видах прибыли, что и учитывают предприниматели при разработке стратегических и оперативных планов развития. Хозяйствующие субъекты также могут ошибаться, они часто руководствуются привычками, пытаются предугадать и/или опередить действия конкурентов (Бруннер, 1993); (Радаев, 1997); (Трубицын, 2013); (Ходжсон, 2003); (Alchian, 1950). Собственно говоря, это подтверждается практикой бизнеса и прикладными экономическими дисциплинами, а также феноменом жизненного цикла товара. Как известно, классическая схема жизненного цикла товара включает стадии внедрения на рынок, роста, зрелости и спада прибыли и объемов продаж. Как правило, наибольшая прибыль от продаж возможна на этапе зрелости, после чего может последовать стадия спада продаж, поэтому на практике предприятия стараются как можно дольше продлить этап роста, совершенствуя технологию производства, подстраивая продукт и комплекс маркетинга в целом под нужды потребителей, а не приближают уход с рынка, пытаясь достичь некоего максимума.

Два других противоречия модели *homo oeconomicus* вытекают из предпосылки максимизации и состоят в том, что в соответствии с канонической версией теории рационального выбора в условиях совершенной конкуренции все потребители максимизируют полезность. Это в свою очередь, согласно М. Фридмену, подтверждается существованием естественного отбора. Но проблема как раз в том, что все экономические субъекты не могут одновременно максимизировать прибыль или полезность, если есть выигравшие, то будут и проигравшие, что мы и наблюдаем на практике и что подтверждает наличие естественного отбора, так как все не могут вести себя оптимально: какие-либо экономические субъекты будут вытеснены с рынка или по меньшей мере ухудшат свои экономические показатели (Ананьин, 2013, с. 83); (Блауг, 1994, с. 63); (Веблен, 1984, с. 212); (Гребнев, 2001, с. 49); (Селигмен, 1968, с. 457); (Фридмен, 1994, с. 35).

Еще один очень важный момент заключается в статичности модели человека экономического, вследствие чего *homo oeconomicus* оказывается пассивным, не способным приспособливаться к постоянным изменениям окружающей среды, а ведь изменчивость – одно из условий выживания индивида. Тем самым можно говорить о том, что статичность и неизменность модели человека экономического вступают в противоречие с предпосылкой оптимизации, тем более если речь идет об изменчивой экономической среде, какой она и является в реальности. Противоречия модели человека экономического также связаны с тем, что такие ресурсы, как память и вычислительные способности человека позиционируются в данной модели как безграничные, в то время как один из основных постулатов неоклассического мейнстрима состоит в ограниченности ресурсов (Ходжсон, 2000, с. 46).

Существенной характеристикой модели человека экономического является его суверенитет как потребителя и товаропроизводителя, по крайней мере в условиях совершенной конкуренции. Однако на рынке совершенной конкуренции (если на время предположить, что рынок такого типа в действительности существует) товаропроизводитель является так называемым ценополучателем, поскольку он вынужден устанавливать цену на свою продукцию на уровне среднерыночной. В противном случае, как известно, он либо окажется не способным удовлетворить растущий спрос (если снизит цену), так как быстро переналадить процесс производства в реальности не так просто, либо потеряет прибыль (если установит цену выше средней). Таким образом, проявление свободы и суверенитета товаропроизводителем (продавцом) отклоняет его от оптимального состояния, то есть одна предпосылка модели *homo oeconomicus* противоречит другой. Поэтому в модельных условиях совершенной конкуренции мы видим не «суверенного индивида», обладателя свободы воли, а «марионетку», заложника обстоятельств. В современную эпоху производства симулякров вследствие бурного развития рекламы и связей с общественностью о суверенитете потребителя говорить особенно сложно (Колганов, 2017, с. 134); (Нифаева, 2020, с. 37-38).

Предваряя возможные возражения о том, что многие ограничения модели человека экономического уже преодолеваются благодаря исследованиям в области поведенческой экономики и других современных направлений экономической мысли, стоит отметить, что, пока достижения, считающиеся передним краем экономической теории, попадут в учебники, успеет вырасти не одно поколение экономистов. Ведь, как писал Т. Веблен, новое знание в общественных и гуманитарных науках часто принимается системой образования только тогда, когда оно уже устаревает (Веблен, 1984, с. 347). Более того, в настоящее время существует без преувеличения огромное множество альтернативных моделей человека, возникших в том числе благодаря взаимодействию экономической теории с другими науками. В ряде случаев такие модели лишь маскируют отдельные ограничения *homo oeconomicus*, не предлагая целостный и многофакторный альтернативный подход к анализу человеческого поведения в экономике. Ярким примером подобного положения дел является взаимодействие экономической теории и психологии, одним из следствий которого стало появление смежных дисциплин и новых направлений экономической мысли, таких как экономическая психология и поведенческая экономика. Однако по словам А.И. Колганова, в психологии отсутствуют какие-либо «основополагающие концепции», которые можно было бы сгруппировать в единую классификацию, а имеющиеся классификации лишней раз указывают на то, какое многообразие факторов поведения человека существует в реальности (Колганов, 2017, с. 132-133). И это многообразие представлений психологической науки о человеке оказывает влияние и на современную экономическую методологию, что как раз и видно на примере поведенческой экономики, в которой под каждую аномалию поведения человека (расхождение с моделью *homo oeconomicus*) строится целая теория (Управителей, 2023), в то время как поведение реального человека определяется одновременным воздействием множества факторов. Это является еще одним подтверждением раздробленности и фрагментарности современного экономического знания (Ананьин, 2005, с. 13, 145).

**Последствия применения модели homo oeconomicus
для экономического образования и методологический потенциал
классической политической экономики**

Применение магистральной модели человека экономического имеет ряд последствий для экономического образования. Прежде всего, поскольку homo oeconomicus – это не только модель, но и базовая составляющая дисциплинарной онтологии экономической теории, нередко имеет место отождествление человека экономического как методологического инструмента и как реально существующего антропологического типа (Кошовец, 2022, с. 8). Не случайно в курсе микроэкономики поведение человека экономического позиционируется как реально существующее часто без указания на то, что оно является модельным, излишне упрощенным, требующим поправки на многочисленные так называемые «искажающие» факторы. Кроме того, при изучении экономической теории или микроэкономики студенты могут получать знания, которые в последующем не будут соответствовать положениям многих прикладных экономических дисциплин (например, таких, как менеджмент, маркетинг, организационное поведение). Это несоответствие будет еще больше, если мы сравним содержание экономической подготовки бакалавра и аспиранта. Тем самым имеет место расхождение содержания экономической подготовки на различных уровнях образования. Разумеется, все это ведет к снижению качества подготовки будущих экономистов, которым предстоит принимать управленческие решения, подсознательно руководствуясь нереалистичной моделью экономического поведения. Сложнее всего приходится вдумчивым студентам и студенткам, уже имеющим опыт работы, которые ощущают описанные несоответствия и хотят во всем разобраться, а не просто получить набор компетенций и сдать экзамен. Следует отметить, что отдельные ограничения курсов экономической теории (микро- и макроэкономики) можно было бы компенсировать в курсе истории экономических учений, однако данная дисциплина, как известно, занимает сегодня подчиненное положение и постепенно «вымывается» из учебных планов.

Несоответствие положений базового курса экономической теории и прикладных экономических дисциплин можно проиллюстрировать на примере неценовых факторов спроса, которых в реальных условиях оказывается настолько много³, что их совместное влияние часто перевешивает действие цены и нивелирует закон спроса. Именно варьирование этими факторами и составляет большую часть маркетинговой деятельности фирмы. Чрезвычайно важны еще два обстоятельства. Во-первых, по мнению некоторых зарубежных специалистов, преподавание макроэкономики, микрооснованием которой является репрезентативный homo oeconomicus, привело к замедлению прогресса в теоретических исследованиях и превращению макроэкономики в псевдонауку (Автономов, 2018, с. 62). Во-вторых, оторванное от реальности представление о мотивах экономического поведения искажает систему ценностей будущих экономистов и менеджеров, приводит к ее деформации в направлении возможности получения выгоды любой ценой за счет других людей. Как свидетельствуют некоторые исследования, в том числе отечественные, ценностные ориентации студентов-экономистов, по сравнению с обу-

³ К неценовым детерминантам спроса, как правило, относятся мода, вкусы, предпочтения и ожидания потребителей, их количество на рынке, доходы потребителей, цены на другие товары, сезонность спроса и другие факторы.

чающимися на других направлениях подготовки, смещаются в сторону большего эгоизма, утилитарного отношения и меньшего чувства моральной ответственности и склонности к кооперативному поведению (Логачев и др., 2009); (Сторчевой, 2011)⁴. Более того, исследования в области поведенческой экономики показывают, что денежное вознаграждение в сферах деятельности, напрямую не связанных с получением материальной выгоды (так называемая социально ориентированная активность), может иметь дестимулирующий эффект, превращая людей в эгоистов и вытесняя другие (альтруистические) мотивы поведения (Боулз, 2016); (Управителей, 2023, с. 125). На этот феномен обратил внимание Т. Веблен. Он писал, что распространение теории предельной полезности на многие не связанные с «коммерческими интересами» явления приводит к тому, что «денежные стереотипы мышления» начинают оказывать влияние на неэкономические сферы жизни, на наши мнения и оценки (Веблен, 2007).

С учетом сказанного выше в целях повышения качества экономического образования чрезвычайно востребованным в настоящее время является политэкономический подход. Принципиальное свойство политэкономического подхода состоит в том, что он напрямую связан с выявлением тенденций развития хозяйственной жизни общества, ее места в жизни человека, формированием мировоззренческой позиции, осмыслением ключевых вызовов и проблем, стоящих перед человечеством, с учетом исторических особенностей развития хозяйства и самой экономической науки. Как справедливо указывают ведущие отечественные ученые, политэкономический подход предполагает исследование разнообразия типов, структуры и функций хозяйственного механизма с учетом разграничения субъектного и субъективного аспектов, историко-страновых особенностей, проблем социального прогресса, закономерностей, тенденций и качественных изменений в общественном развитии (Бузгалин, 2023); (Карасева, 2014). Нельзя не согласиться с тем, что актуальность применения политэкономического подхода возрастает в периоды глубоких общемировых социально-экономических преобразований. Именно тогда и возникает необходимость в переосмыслении противоречий социально-экономического развития, выявлении причин социально-экономических катаклизмов, взаимосвязи различных сфер жизни общества (Бузгалин, 2023, с. 71).

С точки зрения переосмысления модели человека экономического и реализации методологического потенциала политэкономического подхода большое значение имеет реактуализация взглядов на природу человека ведущих представителей классической политической экономии⁵. Так, У. Петти и А. Р. Ж. Тюрго придерживались весьма широкого взгляда на человека и факторы экономического поведения, включая такие черты, как трудолюбие, честность, справедливость или, напротив, ненависть, жадность, тщеславие (Петти, 2000); (Тюрго, 1937).

Два главных произведения А. Смита («Исследование о природе и причинах богатства народов» и «Теория нравственных чувств») также характеризуются более гибким отношением к природе человека. А. Смит выделил несколько составляющих в нравственной природе человека, а черты его характера разделил на обще-

⁴ Ананьин О.И. Философия и методология экономической науки. URL: <https://www.hse.ru/data/2011/01/25/1208941744/ФимЭН.doc> (дата обращения: 20.05.2023).

⁵ В рамках одной статьи невозможно подробно рассмотреть представления о природе человека многих классиков политической экономии, поэтому в данной статье мы ограничились лишь несколькими яркими именами, но, сколько бы имен мы не упомянули, этот перечень неизбежно будет неполным.

ственные, антиобщественные и промежуточные, отнеся эгоизм к промежуточным, а не безусловно полезным для экономики страстям, как принято думать. А. Смит исходил из существования нескольких типов экономического поведения, находящихся между полюсами благоразумного человека и безнравственного человека. Соответственно в орбиту исследований шотландского мыслителя были включены такие черты, как скромность, честность, трудолюбие, бережливость, с одной стороны, и злоба, ненависть, неумеренность, тщеславие, с другой стороны (Смит, 1997; 2007).

Научные работы Дж. С. Милля представляют собой яркий пример того, как классики политической экономии учитывали многообразие ценностей и мотивов поведения экономических субъектов, связывали социальные и этические особенности поведения людей с теми или иными экономическими показателями, проецируя эти особенности на социально-экономическую политику. Несмотря на то, что именно Дж. С. Милль указал на то, что модель человека экономического является лишь полезной теоретической абстракцией, в своих произведениях он исходил из того, что в экономическом поведении имеют значение разные черты характера человека, в том числе привычки и предрассудки, обычаи и религиозные нормы, такие качества, как усердие, трудолюбие, честность, доверие и, напротив, леность, стремление к праздности, излишества, беспечность и расточительность, а также склонность к риску и сбережениям, следование большинству. В этом плане особый интерес представляют размышления Дж. С. Милля о том, как разворачиваются экономические кризисы, когда он, по сути, делает акцент на этико-психологических причинах этого явления (подогревание ажиотажа, алчность и беспечность) (Милль, 2007). Именно Дж. С. Милль предложил понятие этологии (науки о характере человека, законах и факторах формирования человеческой природы) как своеобразной основы для других наук о человеке и обществе (Милль, 1867, с. 437, 442, 446).

В трудах К. Маркса человек предстает не как изолированный, а как изначально обладающий общественной природой индивид, сущность которого раскрывается в обществе, в отношениях с другими людьми. Человек, по К. Марксу, является «предпосылкой» и «результатом» истории (Маркс, Энгельс, 1964, с. 516), история – «беспрерывным изменением человеческой природы» (Маркс, Энгельс, 1955с, с. 162), а окружающий нас материальный мир – «раскрытой книгой человеческих сущностных сил», воплощением «человеческой психологии» (Маркс, Энгельс, 1974, с. 123). Соответственно изучение истории человечества также предполагает изучение того, как менялась природа человека в ту или иную историческую эпоху (Маркс, Энгельс, 1962, с. 402-403). Работы К. Маркса также содержат критику того, что «мораль политической экономии» состоит лишь в корыстолюбии, бережливости, расчетливости и страсти к наживе (Маркс, Энгельс, 1974, с. 87-88, 133), а природа человека сводится к существу, которое занято лишь поиском способов повышения индивидуальной полезности: «отношение полезности» становится «единственным отношением между индивидами», «каждый взаимно пользуется другим как своим средством» (Маркс, Энгельс, 1955b, с. 409, 410, 414; 1968, с. 190).

Многие предшествующие и последующие экономисты низводили отношения людей до отношений вещей, упуская из вида социальную (общественную) сущность взаимодействия людей в сфере экономики (Маркс, Энгельс, 1959, с. 498; 1960, с. 82). К. Маркс, напротив, показал, что природа человека носит обществен-

ный характер, она определяется заложенными в самом человеке свойствами и материальными условиями его жизни, сформированными предыдущими поколениями. Моральные нормы также подвержены изменениям в ходе человеческой жизнедеятельности, преобразования хозяйственного механизма (Маркс, Энгельс, 1955а, с. 242; 1955b, с. 18-19, 409-414; 1962, с. 402; 1968, с. 462-463).

Заключение: необходимость реактуализации политэкономического подхода

Сложность и многофакторность поведения человека были очевидны всегда, и многие классики политической экономии учитывали это обстоятельство в своих исследованиях. Однако понадобилось почти два столетия, чтобы некоторые очевидные вещи о том, что человеком движет не один лишь эгоизм, а целый комплекс мотивов, привычек, ценностей, норм и других факторов, получили экспериментальное подтверждение и признание, а заново открывшие их ученые были удостоены самых престижных премий.

Немаловажным обстоятельством является то, что политическая экономия всегда была самым тесным образом связана с другими областями социально-гуманитарного знания. Ведущие представители классической политической экономии часто были не просто учеными-экономистами, но и крупнейшими мыслителями своего времени. Учитывая сказанное, потенциал политической экономии в совершенствовании экономической методологии может заключаться в учете большего числа социально-исторических, культурных, этических, психологических факторов экономического поведения и на этой основе сближении модельного и реального поведения, взаимообогащении различных социально-гуманитарных наук, что позволит не только исследовать поведение экономических агентов в том или ином культурно-историческом окружении, но и сократить расхождения между тем, что изучается в экономической теории, с одной стороны, и в прикладных экономических науках, с другой стороны. Таким образом, возрождение политэкономического подхода к моделированию экономического поведения могло бы способствовать как совершенствованию экономической методологии на основе междисциплинарных исследований и реактуализации взглядов классиков политической экономии, так и повышению качества экономического образования.

ЛИТЕРАТУРА

Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории (Очерк истории западной экономической мысли). М.: Наука, 1993. – 176 с.

Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. СПб.: Экономическая школа, 1998. – 230 с.

Автономов В.С. Экономическая теория до и после Великой рецессии // Вопросы теоретической экономики. 2018. № 2. С. 58-64. <https://doi.org/10.24411/2587-7666-2018-00011>

Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания: методологический анализ. М.: Наука, 2005. – 243 с.

Ананьин О.И. Экономические онтологии и экономические институты // Федерализм. 2013. № 1. С. 75-100.

Блауз М. Несложный урок экономической методологии // *THESIS*. 1994. Вып. 4. С. 53-68.

Болдырев И. Онтология ортодоксальной экономической науки: проблемы построения и интерпретации // *Вопросы экономики*. 2008. № 7. С. 100-111. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2008-7-100-111>

Боулз С. Моральная экономика: почему хорошие стимулы не заменят хороших граждан // *Экономическая социология*. 2016. Т. 17. № 4. С. 100-128.

Бруннер К. Представление о человеке и концепция социума: два подхода к пониманию общества // *THESIS*. 1993. Вып. 3. С. 51-72.

Бузгалин А.В. Почему, кому и для чего нужна политическая экономия (к разработке новой программы по политической экономии для студентов экономических специальностей) // *Вопросы политической экономии*. 2023. № 2 (34). С. 70-74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7987785>

Веблен Т.Б. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. – 367 с.

Веблен Т. Ограниченность теории предельной полезности // *Вопросы экономики*. 2007. № 7. С. 86-98. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2007-7-86-98>

Гребнев Л. О чем знают не только экономисты // *Вопросы экономики*. 2001. № 9. С. 39-58.

Карасёва Л.А. Методологический и политэкономический потенциал современной экономической науки // *Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС*. 2014. № 3. С. 74-79.

Колганов А.И. Что дает психология для понимания экономических процессов? (О книге Ю. Я. Ольсевича «Психологические основы экономического поведения») // *Вопросы теоретической экономики*. 2017. № 1. С. 132-139.

Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Новое издательство, 2007. – 221 с.

Кошовец О.Б. Экономический агент в ваших мозгах: нейроэкономический дискурс и границы рационального // *Вопросы теоретической экономики*. 2022. № 2. С. 7-21. https://doi.org/10.52342/2587-7666VTE_2022_2_7_21

Логачев В.А., Жернов Е.Е., Жернова Н.А. Представления студентов-экономистов о ценностях экономической жизни // *ЭКО*. 2009. № 3. С. 117-128.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955а. – 698 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955b. – 629 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 4. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955с. – 615 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 13. М.: Государственное издательство политической литературы, 1959. – 770 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. – 907 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 27. М.: Государственное издательство политической литературы, 1962. – 695 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 26. Ч. III. М.: Издательство политической литературы, 1964. – 674 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 46. Ч. I. М.: Издательство политической литературы, 1968. – 559 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 42. М.: Издательство политической литературы, 1974. – 535 с.

Милль Дж.С. Система логики: в 2 т. Т. II. СПб.: Издание книгопродавца и типографа М. О. Вольфа, 1867. – 547 с.

Милль Дж.С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии. М.: Эксмо, 2007. – 1040 с.

Нифаева О.В. Развитие методологии экономической теории в контексте взаимосвязи с этикой // Проблемы современной экономики. 2020. № 1 (73). С. 37-40.

Петти В. Трактат о налогах и сборах // Классика экономической мысли: Сочинения (В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Дж. М. Кейнс, М. Фридмен). М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 5-76.

Радаев В.В. Хозяйственная мотивация и типы рациональности // Социологический журнал. 1997. № 1-2. С. 183-200.

Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли / пер. с англ.; общ. ред. и вступ. статья акад. А. М. Румянцева [и др.]. М.: Прогресс, 1968. – 600 с.

Смит А. Теория нравственных чувств. М.: Республика, 1997. – 351 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. – 960 с.

Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 744 с.

Сторчевой М. Новая модель человека для экономической науки // Вопросы экономики. 2011. № 4. С. 78-98. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2011-4-78-98>

Трубицын А.В. РЭП: модели и перспективы (научный доклад). М.: Институт экономики РАН, 2013. – 64 с.

Тюрго А.Р.Ж. Избранные философские произведения. М.: Соцэкгиз, 1937. – 192 с.

Управителев А.А. Неоклассические корни поведенческой экономики // Журнал Новой экономической ассоциации. 2023. № 1 (58). С. 110-140. https://doi.org/10.31737/22212264_2023_1_110

Ходжсон Дж. Привычки, правила и экономическое поведение // Вопросы экономики. 2000. № 1. С. 39-55.

Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории. М.: Дело, 2003. – 464 с.

Фридмен М. Методология позитивной экономической науки // THESIS. 1994. Вып. 4. С. 20-52.

Alchian A. Uncertainty, evolution, and economic theory // Journal of Political Economy. 1950. Vol. 58. № 3. Pp. 211-221.

Информация об авторе

Ольга Владимировна Нифаева – д-р экон. наук, доцент, доцент кафедры «Отраслевая экономика и управление» ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет», Брянск, Россия.

(E-mail: olganifaeva@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 519562) (ORCID 0009-0004-3646-4410)

REFERENCES

- Alchian A.* Uncertainty, evolution, and economic theory. *Journal of Political Economy*. 1950;58(3):211-221.
- Ananyin O.I.* The structure of theoretical economic knowledge: methodological analysis. Moscow: Nauka, 2005. – 243 p. (In Russ.).
- Ananyin O.* Economic ontologies and economic institutions. *Federalizm=Federalism*. 2013;1:75-100. (In Russ.).
- Avtonomov V.S.* Man in the mirror of economic theory (An essay in the history of western economic thought). Moscow: Nauka, 1993. – 176 p. (In Russ.).
- Avtonomov V.S.* Model of man in economic science. Saint-Petersburg: Economic School, 1998. – 230 p. (In Russ.).
- Avtonomov V.S.* The economic theory before and after the Great recession *Voprosy Teoreticheskoy Ekonomiki=Issues of Economic Theory*. 2018;2:58-64. <https://doi.org/10.24411/2587-7666-2018-00011> (In Russ.).
- Blaug M.* Economic methodology in one easy lesson. *THESIS*. 1994;4:53-68. (In Russ.).
- Boldyrev I.* Ontology of orthodox economics: Problems of construction and interpretation. *Voprosy Ekonomiki*. 2008;7:100-111. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2008-7-100-111> (In Russ.).
- Bowles S.* The moral economy. Why good incentives are no substitute for good citizens. *Ekonomicheskaya Sotsiologiya=The Journal of Economic Sociology*. 2016;17(4):100-128. (In Russ.).
- Brunner K.* The perception of man and the conception of society: Two approaches to understanding society. *THESIS*. 1993;3:51-72. (In Russ.).
- Buzgalin A.V.* Why, for whom and to what end is political economy needed? (Toward the developing of a new program of political economy for students of economic specialties). *Voprosy Politicheskoy Ekonomii=Problems in Political Economy*. 2023;2(34):70-74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7987785> (In Russ.).
- Coase R.* The firm, the market, and the law. Moscow: New Publishing House, 2007. – 221 p. (In Russ.).
- Friedman M.* The methodology of positive economics. *THESIS*. 1994;4:20-52. (In Russ.).
- Grebnev L.* What do not only economists know about. *Voprosy Ekonomiki*. 2001;9:39-58. (In Russ.).
- Hodgson G.* Habits, rules, and economic behaviour. *Voprosy Ekonomiki*. 2000;1:39-55. (In Russ.).
- Hodgson G.* Economics and institutions: A manifesto for a modern institutional economics. Moscow: Delo, 2003. – 464 p. (In Russ.).
- Karasyova L.A.* Methodological and political economy potential of modern economic science. *Gosudarstvennoe i Munitsipalnoe Upravlenie. Uchyonye Zapiski SKAGS=State and Municipal Governing. Scientific Notes of SKAGS*. 2014;3:74-79. (In Russ.).
- Kolganov A.I.* What does psychology give for understanding economic processes? (On the book of U. Ya. Olsevich “Psychological foundations of economic behaviour”). *Voprosy Teoreticheskoy Ekonomiki=Issues of Economic Theory*. 2017;1:132-139. (In Russ.).
- Koshovets O.B.* An economic agent in your brain: neuroeconomic discourse and the limits of rationality. *Voprosy Teoreticheskoy Ekonomiki=Issues of Economic Theory*. 2022;2:7-21. https://doi.org/10.52342/2587-7666VTE_2022_2_7_21 (In Russ.).

Logachyov V.A., Zhernov E.E., Zhernova N.A. Economic students' views on the values of economic life. *EKO=ECO*. 2009;3:117-128. (In Russ.).

Marx K., Engels F. Collected works. Vol. 1. Moscow: State Publishing House of Political Literature, 1955a. – 698 p. (In Russ.).

Marx K., Engels F. Collected works. Vol. 3. Moscow: State Publishing House of Political Literature, 1955b. – 629 p. (In Russ.).

Marx K., Engels F. Collected works. Vol. 4. Moscow: State Publishing House of Political Literature, 1955c. – 615 p. (In Russ.).

Marx K., Engels F. Collected works. Vol. 13. Moscow: State Publishing House of Political Literature, 1959. – 770 p. (In Russ.).

Marx K., Engels F. Collected works. Vol. 23. Moscow: State Publishing House of Political Literature, 1960. – 907 p. (In Russ.).

Marx K., Engels F. Collected works. Vol. 27. Moscow: State Publishing House of Political Literature, 1962. – 695 p. (In Russ.).

Marx K., Engels F. Collected works. Vol. 26. P. III. Moscow: Publishing House of Political Literature, 1964. – 674 p. (In Russ.).

Marx K., Engels F. Collected works. Vol. 46. P. I. Moscow: Publishing House of Political Literature, 1968. – 559 p. (In Russ.).

Marx K., Engels F. Collected works. Vol. 42. Moscow: Publishing House of Political Literature, 1974. – 535 p. (In Russ.).

Mill J.S. A system of logic. In 2 vols. Vol. II. Saint-Petersburg: Bookseller and publisher M. O. Wolf's Publishing House, 1867. – 547 p. (In Russ.).

Mill J.S. Principles of political economy: with some of their applications to social philosophy. Moscow: Exmo, 2007. – 1040 p. (In Russ.).

Nifaeva O.V. Development of methodology of economic theory in the context of its relation to ethics. *Problemy Sovremennoy Ekonomiki=Problems of Modern Economics*. 2020;1(73):37-40. (In Russ.).

Petty W. Treatise of taxes and contributions. In: *Classics of economic thought: Works (W. Petty, A. Smith, D. Ricardo, J. M. Keynes, M. Friedman)*. Moscow: EXMO-Press, 2000:5-76. (In Russ.).

Radaev V.V. Economic motivation and the types of rationality. *Sotsiologicheskiy Zhurnal=Sociological Journal*. 1997;1-2:183-200. (In Russ.).

Seligman B. Main currents in modern economics. A. M. Rumyantsev et al. (eds). Moscow: Progress, 1968. – 600 p. (In Russ.).

Smith A. The theory of moral sentiments. Moscow: Republic, 1997. – 351 p. (In Russ.).

Smith A. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Moscow: Exmo, 2007. – 960 p. (In Russ.).

Storchevoy M. A new model of man in economics. *Voprosy Ekonomiki*. 2011;4:78-98. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2011-4-78-98> (In Russ.).

Styopin V.S. Theoretical knowledge. Moscow: Progress-Tradition, 2000. – 744 p. (In Russ.).

Trubitsyn A.V. Rational economic behaviour: models and prospects. Moscow: Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 2013. – 64 p. (In Russ.).

Turgot A.R.J. Selected philosophical works. Moscow: Sotsekgiz, 1937. – 192 p. (In Russ.).

Upravitelev A.A. Neoclassical roots of behavioral economics. Zhurnal Novoy Ekonomicheskoy Assotsiatsii=Journal of The New Economic Association. 2023;1(58):110-140. https://doi.org/10.31737/22212264_2023_1_110 (In Russ.).

Veblen T.B. The theory of the leisure class. Moscow: Progress, 1984. – 367 p. (In Russ.).

Veblen T. The limitations of marginal utility. Voprosy Ekonomiki. 2007;7:86-98. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2007-7-86-98> (In Russ.).

Information about the author

Olga V. Nifaeva – Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Sectoral Economy and Management of Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia.

(E-mail: olganifaeva@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 519562) (ORCID 0009-0004-3646-4410)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 06.07.2023; одобрена после рецензирования: 16.10.2023; принята к публикации: 14.11.2023.